

RITRATTO DI ALESSANDRO, SU BUSTO MODERNO

ARTE ROMANA

INVENTARIO: VIIC

MATERIA / TECNICA: marmo pentelico

SCHEDA

La testa, posta su un busto moderno, è fortemente inclinata e volta verso destra con un'evidente tensione dei muscoli del collo. Il volto, dalle forme piene e morbide, ha grandi occhi sottolineati da palpebre leggermente rigonfie e labbra carnose e dischiuse. Sul capo le folte ciocche, tirate all'indietro, risultano mancanti della parte terminale e ai lati lasciano scoperte le orecchie e scendono sul collo in lunghe serpentine. La fronte è sormontata da quattro ciuffi. I due centrali sono rivolti verso sinistra, e uno di essi, ripiegato su sé stesso, forma un'*anastolè*.

Il Nibby nel 1832 ricorda la scultura nella seconda Sala e la identifica come la raffigurazione di Alessandro Magno riportando anche la presenza di un'iscrizione moderna: *Alex(ander) M)agnus*), da legare evidentemente all'intervento di restauro (p. 75). In seguito, il Venturi la indica come "busto di un giovane, forse Alessandro" e lo Arndt, più genericamente, come il ritratto di un uomo greco, simile per le caratteristiche ad Alessandro (1893, p. 27; 1891, p. 19, nn. 331-332). Il l'Orange vi riconosce, per la particolare disposizione della testa rivolta verso l'alto e l'intensità dello sguardo, un'elaborazione ellenistica, i cui tratti del viso possono richiamare quelli di un principe tolemaico, ponendo in relazione l'esemplare Borghese con un ritratto colossale proveniente dall'Egitto ed ora conservato al Louvre (1947, p. 43, fig. 23). Nel 1957, la Calza ne individua nuovamente un ritratto pertinente al tipo iconografico di Alessandro Magno (p. 9, n. 46).

Il Moreno ritiene i caratteri fisionomici del volto riconducibili all'ambito iconografico del re macedone, osservando in particolare la decisa torsione di lato e all'indietro, un tipico atteggiamento eroico, la folta capigliatura con spesse ciocche, che sulla fronte si dispongono con un andamento verso l'alto. L'identificazione è condivisa dalla Marcelloni che giudica la scultura pertinente a una serie di rappresentazioni caratterizzate dalla divisione in quattro ciocche sulla fronte. A tale tipologia appartengono, per confronto, la testa colossale da Tarso alla Ny Carlsberg Glyptotek (Bieber 1964, p. 73, fig. 92-93), il torso Campana al Louvre (Bernoulli, 1905, pp. 75-77, fig. 18), il marmo al Capitolino (Bieber 1964, pp. 7071, fig. 90-91) e il ritratto al Museum of Fine Arts (Bieber 1964, p. 76, fig. 107-108).

La Marcelloni considera in maniera condivisibile l'esemplare Borghese uno dei migliori ritratti di Alessandro il Grande e lo inquadra tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. (1995, pp. 160-161).

Giulia Ciccarello

BIBLIOGRAFIA

- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, p. 75.
- F. Bruckmann, P. Arndt, *Griechische und römische Porträts*, München 1891, p. 19, nn. 331-332.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 27.
- J. J. Bernoulli, *Die erhaltenen darstellungen Alexandersdes Grossen*, München 1905, p. 75-77, fig. 18.
- G. Giusti, *La Galleria borghese e la Villa di Umberto I a Roma*, Roma 1903, p. 24.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, (3° Edizione), Roma 1954, p. 10.
- H. P. L'Orange, *Apotheosis in ancient portraiture*, Oslo 1947, p. 43, fig. 23.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 9, n. 46.
- M. Bieber, *Alexander the Great in Greek and Roman Art*, Chicago 1964, p. 76, fig. 107-108.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Museo e Galleria Borghese. La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 14.
- P. Moreno, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Roma 1981, p. 101.
- P. Moreno, *Sculture lisippee nel Museo Archeologico di Venezia*, in *Venezia e l'archeologia*, Roma 1990, pp. 251-257, in part. p. 253, tav. 68, fig. 7.
- P. Moreno, *L'immagine di Alessandro Magno nell'opera di Lisippo e di altri artisti contemporanei*, in *Alexander the Great, Reality and Myth*, 1993, pp. 101-136, in part. 114-116, figg. 35, 38, 43.
- A. Marcelloni, *Testa di Alessandro, 4.19.4*, in *Lisippo, l'arte e la fortuna*, a cura di P. Moreno, Roma 1995, pp. 160-161.
- P. Moreno, Ch. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 93, n. 17.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, p. 177, n. 153.
- Scheda di catalogo 12/00147844, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2020.

English version

PORTRAIT OF ALEXANDER, ON A MODERN BUST

ROMAN ART

INVENTORY: VIIC

MEDIUM: Pentelic marble

COMMENTARY

This head, which is set on a modern bust, is tilted and turned to the right, with clear tension in the neck muscles. The face is marked by full, soft features, with large eyes emphasised by slightly swollen eyelids and full, partially open lips. The thick locks of hair on top of the head, brushed backward, are missing their ends; on the sides, the hair reveals the ears and comes down over the neck in serpentine locks. Four tufts of hair fall over the forehead. The two in the middle are turned to the left and one of them folds up and over itself to create an *anastole*.

In 1832, Nibby reported that the sculpture was in the second room and identified it as a portrait of Alexander the Great, also noting a modern inscription: *Alex(ander) M)agnus*, which was evidently added when the sculpture was restored (p. 75). Later, Venturi described it as a 'bust of a young man, possibly Alexander' and Arndt more generically labelled it a portrait of a Greek man with features similar to Alexander (1893, p. 27; 1891, p. 19, nos 331–332). L'Orange held that the upward orientation of the head and the intensity of the gaze were evidence of a Hellenistic origin, the facial features reminiscent of those of a Ptolemaic prince and compared the Borghese exemplar with a colossal portrait unearthed in Egypt and now in the Louvre (1947, p. 43, fig. 23). In 1957, Calza revived the link between the portrait and the iconographic type of Alexander the Great (p. 9, no. 46).

According to Moreno, the facial features can be traced to the iconography of the Macedonian king, noting in particular the emphatic torsion of the head backwards and to the side, which is a typical heroic pose, as well as the thick locks of hair and their arrangement up and away from the forehead. This interpretation was accepted by Marcelloni, who considered the sculpture to belong to a type characterised by the division of the hair into four tufts on the forehead. This category includes the colossal head from Tarsus now in the Ny Carlsberg Glyptotek (Bieber 1964, p. 73, figs 92–93), the Campana torso in the Louvre (Bernoulli, 1905, pp. 75–77, fig. 18), the marble sculpture at the Capitoline (Bieber 1964, pp. 70–71, figs 90–91) and the portrait at the Museum of Fine Arts (Bieber 1964, p. 76, figs 107–108).

Marcelloni rightly considered the Borghese exemplar one of the finest portraits of the Alexander the Great and dated it to the end of first and beginning of the second century CE (1995, pp. 160–161).

Giulia Ciccarello

BIBLIOGRAPHY

- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, p. 75.
- F. Bruckmann, P. Arndt, *Griechische und römische Porträts*, München 1891, p. 19, nn. 331-332.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 27.
- J. J. Bernoulli, *Die erhaltenen darstellungen Alexandersdes Grossen*, München 1905, p. 75-77, fig. 18.
- G. Giusti, *La Galleria borghese e la Villa di Umberto I a Roma*, Roma 1903, p. 24.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, (3° Edizione), Roma 1954, p. 10.
- H. P. L'Orange, *Apotheosis in ancient portraiture*, Oslo 1947, p. 43, fig. 23.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 9, n. 46.
- M. Bieber, *Alexander the Great in Greek and Roman Art*, Chicago 1964, p. 76, fig. 107-108.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Museo e Galleria Borghese. La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 14.
- P. Moreno, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Roma 1981, p. 101.
- P. Moreno, *Sculture lisippee nel Museo Archeologico di Venezia*, in *Venezia e l'archeologia*, Roma 1990, pp. 251-257, in part. p. 253, tav. 68, fig. 7.
- P. Moreno, *L'immagine di Alessandro Magno nell'opera di Lisippo e di altri artisti contemporanei*, in *Alexander the Great, Reality and Myth*, 1993, pp. 101-136, in part. 114-116, figg. 35, 38, 43.
- A. Marcelloni, *Testa di Alessandro, 4.19.4*, in *Lisippo, l'arte e la fortuna*, a cura di P. Moreno, Roma 1995, pp. 160-161.
- P. Moreno, Ch. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 93, n. 17.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, p. 177, n. 153.
- Scheda di catalogo 12/00147844, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2020.

